

Received / Makale Geliş Tarihi 12.01.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 417-428

Research Article/ Araştırma Makalesikalesi
10.5281/zenodo.18820141
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğretim Üyesi Seda Düzyol Yılmaz

<https://orcid.org/0009-0004-4872-6289>

İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03gn5cg19>

Sivil Toplum Örgütü Standartlarının Dışında, Kültürel Bir Köprü Olarak Türk Musikisi Dernekleri

Turkish Music Associations As Cultural Bridges Beyond The Standards Of Civil Society Organizations

ÖZET

Bu çalışma, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihsel süreçte Türk musikisi derneklerinin kurumsal konumunu ve kültürel işlevini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Literatürde bu dernekler çoğunlukla kültür derneği ya da modern sivil toplum örgütü (STK) kategorileri içinde değerlendirilmiştir; ancak bu yaklaşımlar söz konusu yapıların tarihsel bağlamını yeterince dikkate almamıştır.

Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tarihsel–kurumsal analiz yöntemiyle yürütülmüş; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ilişkin literatür, hukuki düzenlemeler ve musiki derneklerine dair akademik çalışmalar doküman incelemesi yoluyla değerlendirilmiştir.

İnceleme, Osmanlı'da devlet–toplum ayrımının Batı'daki anlamıyla keskin biçimde kurulmamış olmasının dernekleşme pratiklerini izin ve denetim çerçevesinde şekillendirdiğini göstermektedir. II. Meşrutiyet sonrasında hukuki zemini belirginleşen dernekleşme süreci, Türk musikisi pratiklerinin yeni bir örgütsel form altında kamusal alana taşınmasını sağlamış; Cumhuriyet'in erken döneminde ise resmi müzik politikalarının daralttığı kamusal alanda dernekler fiili eğitim ve repertuar aktarım mekânları olarak belirleyici rol üstlenmiştir.

Sonuç olarak çalışma, Türk musikisi derneklerinin ne özerk bir sivil alanın temsilcisi ne de yalnızca kültürel etkinlik düzenleyen yapılar olduğunu; devlet ile gelenek arasında konumlanan ve kültürel sürekliliği çatışma üretmeden mümkün kılan kurumsal ara yapılar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültür Dernekleri, Osmanlı–Cumhuriyet Dönüşümü, Türk Musikisi Dernekleri

ABSTRACT

This study aims to analyze the institutional position and cultural function of Turkish music associations within the historical process extending from the Ottoman Empire to the Republic. In the literature, these associations have predominantly been evaluated either as cultural associations or within the framework of modern non-governmental organizations (NGOs); however, such approaches have not sufficiently taken into account the historical context of these structures.

The research was conducted within the framework of a qualitative research approach, employing a historical–institutional analysis method; literature on the Ottoman and Republican periods, legal regulations, and academic studies on music associations were examined through document analysis.

The analysis demonstrates that the absence of a sharply defined state–society distinction in the Ottoman context, in the Western sense, shaped associational practices within a framework of permission, supervision, and legitimacy. Following the Second Constitutional Period, the legal basis of association became more clearly defined, enabling Turkish music practices to be transferred into the public sphere under a new organizational form; in the early Republican period, as official music policies narrowed the public space for Turkish music, associations assumed a decisive role as de facto educational and repertory transmission venues.

In conclusion, the study argues that Turkish music associations should be evaluated neither as representatives of an autonomous civil sphere nor merely as organizations organizing cultural activities, but rather as institutional intermediary structures positioned between the state and tradition, enabling cultural continuity without generating conflict.

Keywords: Cultural Associations, Ottoman–Republican Transformation, Turkish Classical Music Associations

1. GİRİŞ

1.1. Problemin Çerçevesi ve Araştırma Sorusu

Türk musikisi dernekleri, Osmanlı'nın son döneminden itibaren görünürlük kazanan ve Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdüren kurumsal yapılardır. Literatürde bu derneklerin kuruluş süreçleri, faaliyet alanları, eğitim pratikleri ve repertuvar çalışmaları ayrıntılı biçimde incelenmiş; belirli cemiyetler üzerinden yapılan çalışmalar, musiki derneklerinin tarihsel gelişimine ilişkin önemli veriler ortaya koymuştur.

Bununla birlikte, söz konusu çalışmalar büyük ölçüde betimleyici bir tarih anlatısı çerçevesinde ilerlemekte; bu yapıların kurumsal konumuna ve kültürel süreklilik üretmedeki işlevine ilişkin analitik bir değerlendirme sınırlı kalmaktadır. Özellikle musiki derneklerinin modern sivil toplum literatürü bağlamında nasıl konumlandırılacağı ya da yalnızca “kültür derneği” kategorisiyle ne ölçüde açıklanabileceği soruları müzikoloji alanında sistematik biçimde tartışılmış değildir.

Bu çerçevede çalışma şu soruya odaklanmaktadır:

Türk musikisi dernekleri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte kültürel sürekliliğin kurumsal zemini içinde nasıl bir konuma sahiptir?

1.2. Çalışmanın Amacı ve Temel İddiası

Bu çalışma, musiki derneklerinin kronolojik bir tarihini sunmaktan ziyade, mevcut tarihsel verilerden hareketle bu yapıların kurumsal konumunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Derneklerin eğitim, repertuvar ve icra faaliyetleri tarihsel bağlamları içinde değerlendirilmekle birlikte, odak bu yapıların kültürel süreklilik üretmedeki işlevleri üzerinedir.

Çalışmanın temel iddiası, Türk musikisi derneklerinin ne modern sivil toplum literatüründe tanımlanan STK modeline tam olarak karşılık geldiği ne de yalnızca kültürel faaliyet yürüten basit dernekler olarak açıklanabileceğidir. Aksine bu yapılar, devlet ile gelenek arasında konumlanan ve kültürel aktarımı sürdürülebilir kılan özgül bir kurumsal niteliğe sahiptir.

1.3. Kapsam ve Dönem

Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin son döneminden Cumhuriyet'in erken yıllarına uzanan süreçte Türk musikisi derneklerinin kurumsal gelişimini kapsamaktadır. İnceleme, derneklerin ortaya çıkışı, kamusal alandaki konumları ve üstlendikleri işlevler çerçevesinde sınırlandırılmıştır.

Yabancı ve gayrimüslim müzik derneklerine ilişkin örnekler ise, Türk musikisi derneklerinin yapısal özelliklerini tarihsel bağlam içinde karşılaştırmalı biçimde görünür kılmak amacıyla ele alınmaktadır. Ancak çalışmanın temel odağı, Türk musikisi derneklerinin Osmanlı–Cumhuriyet dönüşüm sürecindeki kurumsal konumudur.

1.4. Yöntem

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüş tarihsel–kurumsal bir analizdir. Araştırma, Türk musikisi derneklerinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçteki konumunu, birincil ampirik veri üretimine dayanmadan; mevcut literatür, tarihsel belgeler üzerine yapılmış akademik çalışmalar ve kurumsal düzenlemeler üzerinden çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmada yöntem olarak doküman incelemesi ve tarihsel çözümleme yaklaşımı benimsenmiştir. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ilişkin sivil toplum, dernekleşme ve kültür politikaları literatürü incelenmiş; Türk musikisi derneklerine dair mevcut tezler, makaleler ve arşiv çalışmalarından yararlanılmıştır. İncelenen kaynaklar, doğrudan müzik derneklerinin faaliyetlerini konu alan çalışmaların yanı sıra, devlet–toplum ilişkileri ve sivil toplum tartışmalarına dair kuramsal literatürü de kapsamaktadır.

Araştırma, kronolojik bir kurum tarihi yazımı hedeflememekte; bunun yerine mevcut tarihsel verilerden hareketle kurumsal konum analizi yapmaktadır. Bu bağlamda çalışma, betimleyici tarih anlatısından ziyade analitik yorumlama yaklaşımını benimsemektedir. Elde edilen tarihsel ve kuramsal veriler, “kurumsal ara yapı” kavramı çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş; bu kavram analitik bir araç olarak kullanılmıştır.

Veri çözümleme sürecinde tematik sınıflandırma yöntemi uygulanmıştır. Derneklerin faaliyetleri eğitim, repertuvarın korunması, kamusal görünürlük ve kurumsal süreklilik başlıkları altında kategorize edilmiş; bu temalar devlet–toplum ilişkileri literatürüyle birlikte değerlendirilmiştir. Böylece Türk musikisi

derneklerinin ne klasik STK modeli ne de yalnızca kültür derneği kategorisiyle açıklanamayacağı yönündeki temel iddia, tarihsel örnekler ve literatür karşılaştırmaları üzerinden temellendirilmiştir.

Araştırmanın sınırlılığı, doğrudan arşiv belgelerinin sistematik çözümlemesine dayanmaması ve nicel veri üretmemesidir. Bununla birlikte çalışma, mevcut akademik literatür ve tarihsel veriler üzerinden kavramsal bir çerçeve geliştirmeyi ve analitik bir konum önerisi sunmayı amaçlamaktadır.

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Sivil Toplum Kavramının Sınırları

Sivil toplum kavramı, tarihsel olarak Batı Avrupa deneyimine dayanan ve devlet ile birey arasında görece özerk bir alanın varlığını varsayan bir kuramsal çerçeveye sahiptir (Çaha, 1994). Bu yaklaşımda sivil toplum, siyasal iktidardan kurumsal olarak ayrılmış, gönüllülük esasına dayalı ve kamusal alanda temsil kapasitesi bulunan örgütlü yapılarla ilişkilendirilir (Arslan Keskin, 2023; Arslan, 2018). Özerklik, temsil ve kamusal görünürlük bu modelin belirgin unsurları arasında yer almaktadır.

Ancak bu çerçeve, Osmanlı toplumsal yapısının tarihsel özellikleriyle birebir örtüşmemektedir. Osmanlı bağlamında toplumsal örgütlenme, modern Batı toplumlarında varsayılan keskin devlet–toplum ayrımının belirginleşmediği bir yapı içinde şekillenmiştir. Vakıflar, loncalar ve cemaat temelli örgütlenmeler kamusal işlevler üstlenmiş olmakla birlikte, devletten bütünüyle bağımsız ve özerk sivil aktörler olarak değil; devletin meşruiyet çerçevesi ve idari denetimiyle iç içe geçmiş yapılar olarak varlık göstermiştir (Çaha, 1994; Aslan, 2010).

Bu tarihsel özellikler, modern sivil toplum kavramının Osmanlı bağlamına doğrudan uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada sivil toplum kavramı, açıklayıcı bir model olarak değil; tarihsel bağlamı dikkate alınarak ihtiyatla başvurulmuş analitik bir referans noktası olarak ele alınmaktadır. Kavram, Osmanlı’daki örgütlenme ve dernekleşme pratiklerinin hangi varsayımlar altında okunamayacağını görünür kılan sınırlı bir kuramsal çerçeve işlevi görmektedir.

2.2. “Türk Musikisi” Teriminin Kullanımının Sınırları

Bu makalede kullanılan “Türk musikisi” terimi, etnik, dinsel ya da milli bir kimlik kategorisini değil; tarihsel olarak Osmanlı–Türk kültür havzası içinde şekillenmiş, kendine özgü kuramsal sistemi, repertuarı ve icra geleneği bulunan bir müzikal alanı ifade etmektedir. Terim, müziğin üreticilerinin etnik kökenine, dini aidiyetine ya da kimliksel konumuna gönderme yapmamakta; belirli bir tarihsel–kültürel müzik pratiğini adlandırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Osmanlı’nın geç döneminden Cumhuriyet yıllarına uzanan süreçte Türk musikisi alanında faaliyet gösteren dernek ve cemiyetlerde farklı etnik ve dinsel arka planlara sahip müzisyenlerin yer aldığı bilinmektedir. Bu durum, Türk musikisinin tarihsel olarak tekil bir kimlik alanı üzerinden değil; ortak bir estetik ve icra geleneği etrafında şekillenen çok katmanlı bir müzik pratiği olarak geliştiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışmada “Türk musikisi” ifadesi, kimlik siyasetiyle ilişkili bir kategori olarak değil, müzikolojik ve tarihsel bir terim olarak kullanılmaktadır.

2.3. Kurumsal Ara Yapı Kavramı

Bu makalede Türk musikisi derneklerini açıklamak üzere kullanılan temel kavram “kurumsal ara yapı”dır. Bu kavram ne tamamen resmi devlet kurumları ne de modern literatürde tanımlanan özerk sivil toplum örgütleri olarak değerlendirilebilecek yapıları ifade etmektedir. Kurumsal ara yapılar, devletin doğrudan kurumsal kapasitesinin dışında kalan; ancak devletle kurulan izin, denetim ve meşruiyet ilişkileri çerçevesinde varlık gösteren örgütlenmeler olarak ele alınmaktadır.

Bu kavramsallaştırma, Osmanlı–Türkiye bağlamında devlet–toplum ilişkilerine ilişkin devlet merkezli çözümlerden hareketle geliştirilmiştir (Çaha, 1994; Aslan, 2010). Kavram, literatürde kullanılan “yarı-resmi”, “proto-sivil” ya da “geçişsel” gibi tanımların Osmanlı–Türkiye bağlamındaki sınırlılıklarını daha açık biçimde tartışmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede “kurumsal ara yapı”, eksik ya da tamamlanmamış bir kurumsallaşma durumuna değil; belirli tarihsel koşullar içinde işlevsel ve sürdürülebilir bir örgütlenme biçimine işaret etmektedir.

3. OSMANLI'DA TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMENİN YAPISAL ÇERÇEVESİ VE DERNEKLEŞME

3.1. Devlet–Toplum Ayrımının Osmanlı'da Yapısal Olarak Kurulmaması

Osmanlı toplumsal yapısında devlet ile toplum arasındaki ilişki, modern Batı toplumlarında varsayılan türden keskin bir ayırım üzerine kurulmamıştır. Devlet, yalnızca siyasal iktidarı temsil eden bir yapı olarak değil; aynı zamanda toplumsal düzenin kurucu ve düzenleyici unsuru olarak işlev görmüştür. Bu durum, toplumsal alanın devlet karşısında özerk bir konum kazanmasını sınırlamış; kolektif örgütlenmelerin ortaya çıkışı ve işleyişi büyük ölçüde devletin meşruiyet ve düzen anlayışı içinde şekillenmiştir (Çaha, 1994; Aslan, 2010).

Osmanlı bağlamında toplumsal örgütlenme, devletin dışında ve ona rağmen gelişen bir alan olmaktan ziyade, devletle sürekli temas hâlinde olan ve onun tanıdığı sınırlar içinde varlık kazanan bir yapı sergilemiştir. Bu nedenle “sivil alan”, Batı Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi devlet karşısında konumlanan bağımsız bir alanı değil; devletin merkezi yapısıyla iç içe geçmiş, onunla müzakere hâlinde işleyen bir toplumsal ara alanı ifade etmektedir. Devlet–toplum ilişkilerinin bu biçimi, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak örgütlenme pratiklerinin de baştan itibaren idari ve hukuki sınırlar içinde ele alınmasına zemin hazırlamıştır (Çaha & Karaman, 2004).

3.2. Tanzimat Öncesi Toplumsal Örgütlenmelerin Niteliği

Tanzimat öncesi Osmanlı toplumunda kolektif örgütlenme, modern anlamda dernekleşme ya da hukuki kişiliğe sahip örgütler aracılığıyla değil; tarihsel olarak yerleşik ve süreklilik kazanmış kurumsal yapılar üzerinden sürdürülmüştür. Vakıflar, loncalar ve dini cemaat temelli örgütlenmeler, toplumsal ihtiyaçlara cevap veren başlıca kolektif yapılar olarak öne çıkmış; eğitimden sosyal yardıma, üretimden dini hayata kadar geniş bir alanda kamusal işlevler üstlenmiştir (Buluş, 2009).

Bu dönemde örgütlenmenin temel özelliği, hukuki bir “izin” mekanizmasına dayanmaktan ziyade, tarihsel olarak tanınmış ve meşruiyet kazanmış kurumsal biçimler aracılığıyla gerçekleşmesidir. Dolayısıyla Tanzimat öncesi toplumsal örgütlenmeler, serbestlik–yasaklılık ikiliği içinde tanımlanan yapılar olmaktan çok, devletin toplumsal düzen anlayışıyla uyumlu biçimde işleyen ve meşruiyetini bu uyumdan alan yapılar olarak değerlendirilmelidir. Bu durum, örgütlenmenin bireysel hak ve özgürlükler temelinde değil, toplumsal işlev ve düzen ilkeleri çerçevesinde ele alındığını göstermektedir (Arslan, 2018; Çaha, 1994).

3.2.1. Vakıf, lonca ve cemaat yapılarının devletle iç içe işleyişi

Osmanlı toplumsal yapısında vakıflar, loncalar ve cemaatler, devletle karşıtlık temelinde değil; onun idari ve hukuki çerçevesi içinde işleyen kolektif yapılar olarak varlık göstermiştir. Vakıflar, kamusal hizmetlerin önemli bir bölümünü üstlenmiş olmakla birlikte, hukuki statülerini ve işleyişlerini devlet tarafından tanınan kurallar çerçevesinde sürdürmüştür. Özellikle büyük vakıflar, merkezi bürokrasinin gözetimi altında faaliyet göstermiş ve devletin düzenleyici müdahalelerine açık olmuştur (Buluş, 2009).

Loncalar da benzer biçimde üretim, mesleki eğitim ve piyasa düzeninin sağlanması gibi alanlarda işlev görmüş; ancak bu işlevlerini devletin belirlediği sınırlar içinde yerine getirmiştir. Üretim koşulları, fiyatlandırma ve örgütlenme biçimleri, devletin ekonomik ve idari düzenlemeleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle lonca yapıları, özerk bir toplumsal alanın temsilcileri olmaktan ziyade, devlet merkezli toplumsal düzenin tamamlayıcı unsurları olarak değerlendirilmelidir (Çaha, 1994; Arslan, 2018).

Dini cemaat yapıları, Osmanlı toplumunda sosyal, kültürel ve dini hayatın örgütlenmesinde belirleyici olmuş; ancak bu yapılar da hukuki statüleri ve yönetsel işleyişleri bakımından devletin tanıdığı sınırlar içinde faaliyet göstermiştir. Cemaatlerin iç düzenlerine tanınan görece esneklik, merkezi otoritenin genel düzen anlayışıyla çelişmeyecek biçimde tanımlanmış; bu yapılar devletle karşıtlık temelinde değil, onun meşruiyet ve denetim çerçevesi içinde varlık göstermiştir (Çaha, 1994).

3.3. Tanzimat Öncesinden Tanzimat Sonrasına Süreklilik Gösteren Denetim Pratikleri

Osmanlı Devleti'nde toplumsal örgütlenmelere yönelik yaklaşım, Tanzimat öncesinde olduğu gibi Tanzimat sonrasında da temelde düzenleyici ve denetleyici bir idari alışkanlığa dayanmaktadır. Vakıf, lonca ve cemaat gibi yerleşik örgütlenme biçimleri karşısında devletin geliştirdiği bu yaklaşım, örgütlenmeyi başlı başına bir hak alanı olarak değil; toplumsal düzenin korunması ve idaresi bağlamında ele alan bir anlayışın ürünüdür. Bu çerçevede devlet, örgütlenmeleri ne mutlak bir serbestlik alanı olarak tanımış ne de otomatik biçimde yasaklanması gereken yapılar olarak değerlendirmiştir. Aksine, tanıma, sınırlandırma ve gözetim pratikleri aracılığıyla örgütlenmelerin devlet merkezli toplumsal düzenle uyum

içinde işlemlerini sağlamaya yönelik bir idari refleks geliştirmiştir (Lale & Kaymaz Mert, 2019; Aslan, 2010).

Tanzimat reformlarıyla birlikte toplumsal örgütlenmenin hukuki ve idari dili belirgin biçimde dönüşmüş; yeni düzenlemeler, izin mekanizmaları ve bürokratik süreçler yürürlüğe girmiştir. Ancak bu dönüşüm, devletin örgütlenmelere yönelik temel yaklaşımında köklü bir zihniyet değişikliğine işaret etmemektedir. Tanzimat süreci, büyük ölçüde daha önce fiilen uygulanan denetim ve düzenleme pratiklerinin yazılı ve sistematik bir çerçeveye kavuşturulması anlamına gelmiştir. Bu nedenle Tanzimat öncesi ve sonrası arasındaki fark, devletin toplumsal örgütlenmelere bakışının mahiyetinden ziyade, bu bakışın ifade edildiği araçlar ve yöntemler düzeyinde ortaya çıkmaktadır. Devletin toplumsal örgütlenme üzerindeki düzenleyici alışkanlığı, değişen idari koşullara uyarlanarak süreklilik kazanmıştır (Lale & Kaymaz Mert, 2019; Aslan, 2010).

3.4. Tanzimat Reformlarıyla Birlikte Örgütlenmenin Hukuki Dille İfade Edilmesi ve Devlet-Örgütlenme İlişkisindeki Süreklilik

Tanzimat reformlarıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde toplumsal örgütlenmeye ilişkin hukuki ve idari çerçeve ilk kez belirgin biçimde tanımlanmış; örgütlenmeler daha sistematik bir izin, kayıt ve gözetim dili içinde ele alınmaya başlanmıştır. Bu süreç, merkezi devletin yeniden yapılandırılması ve idari rasyonalitenin güçlendirilmesiyle paralel ilerlemiş; toplumsal düzenin modern hukuki araçlar aracılığıyla yeniden tarif edilmesine yönelmiştir. Böylece daha önce fiilen işleyen düzenleme ve denetim pratikleri, yazılı mevzuat ve bürokratik prosedürler aracılığıyla görünür ve standartlaştırılmış bir yapıya kavuşturulmuştur (Aslan, 2010; Lale & Kaymaz Mert, 2019; Uçmaz & Akçay, 2025).

Bununla birlikte Tanzimat'la ortaya çıkan bu yeni hukuki dil, devletin toplumsal örgütlenmelere yönelik yaklaşımında köklü bir zihniyet değişikliğine işaret etmemektedir. Aksine, reform süreci büyük ölçüde Tanzimat öncesinde mevcut olan tanıma, sınırlama ve gözetim pratiklerinin yeni idari koşullara uyarlanması anlamına gelmiştir. Devlet, örgütlenmeleri hâlâ toplumsal düzenin korunması ve idaresi bağlamında ele almış; örgütlü yapıları başlı başına özerk bir hak alanı olarak değil, yönetilmesi ve denetlenmesi gereken bir toplumsal alanın parçası olarak değerlendirmeyi sürdürmüştür. Bu yönüyle Tanzimat sonrası düzenlemeler, yeni araçlar ve kavramlar üretmiş olsa da, devlet-örgütlenme ilişkisinin temel reflekslerinde belirgin bir kopuş yaratmamıştır (Aslan, 2010; Lale & Kaymaz Mert, 2019).

Dolayısıyla Tanzimat öncesi ve sonrası arasındaki fark, devletin toplumsal örgütlenmeye bakışında değil, bu bakışın ifade edildiği hukuki ve idari araçlarda ortaya çıkmaktadır. Yeni düzenlemeler, örgütlenmenin sınırlarını daha açık ve sistematik biçimde tanımlamış; ancak denetim ve düzenleme mantığı, değişen koşullara uyarlanarak süreklilik kazanmıştır. Bu süreklilik, Osmanlı'da toplumsal örgütlenmenin modernleşme sürecinde neden kopuştan ziyade dönüşüm ve uyarlama ekseninde ilerlediğini anlamak açısından belirleyici bir zemin sunmaktadır.

4. BULGULAR

Bu çalışmada yapılan tarihsel ve kurumsal çözümleme sonucunda, Türk musikisi derneklerinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte ne modern anlamda özerk bir sivil toplum örgütü ne de yalnızca kültürel etkinlik düzenleyen basit yapılar olarak konumlandırılabilirdiği görülmüştür. İnceleme, bu derneklerin devlet ile gelenek arasında konumlanan ve kültürel sürekliliği kurumsal düzeyde mümkün kılan ara yapılar olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır.

Osmanlı'nın son dönemine ilişkin bulgular, devlet-toplum ayrımının Batı'daki anlamıyla keskin biçimde kurulmamış olmasının, dernekleşme pratiklerini izin ve denetim çerçevesi içinde şekillendirdiğini göstermektedir. II. Meşrutiyet sonrasında hukuki zemini belirginleşen dernekleşme süreci, Türk musikisi çevrelerinde yeni bir örgütsel görünürlük üretmiş; ancak bu görünürlük devletle karşıtlık temelinde değil, idari uyum çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, Türk musikisi derneklerinin ortaya çıkışının bir kopuş değil, mevcut musiki pratiklerinin yeni bir kurumsal form altında yeniden düzenlenmesi olduğunu göstermektedir.

Cumhuriyet'in erken dönemine ilişkin bulgular ise, resmi kültür politikalarının Türk musikisinin kamusal temsilini daraltmasına rağmen, bu geleneğin bütünüyle ortadan kalkmadığını ortaya koymaktadır. Tekke ve resmi eğitim kurumlarının işlev kaybı sonucunda oluşan kurumsal boşluk, musiki dernekleri tarafından fiilen doldurulmuştur. Dernekler, resmî kurumların kapsamadığı alanlarda eğitim faaliyetlerini sürdürmüş, repertuarın korunmasını sağlamış ve meşk geleneğinin devamlılığını mümkün kılmıştır. Bu süreçte

derneklerin, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde faaliyet gösterdiği; açık bir kültürel muhalefet üretmeden, uyumlu ve temkinli bir kurumsal konum benimsediği görülmektedir.

Elde edilen bulgular ayrıca, Türk musikisi derneklerinin temel işlevlerinin eğitim, repertuarın muhafazası, icra disiplininin sürdürülmesi ve sınırlı fakat düzenli bir kamusal görünürlük üretimi etrafında yoğunlaştığını göstermektedir. Bu işlevler, dernekleri pasif kültürel organizasyonlar olmaktan çıkararak, kültürel aktarımın kurumsal taşıyıcıları hâline getirmiştir.

Sonuç olarak analiz, Türk musikisi derneklerinin tarihsel dönüşüm süreçlerinde kurumsal boşlukları dolduran ve kültürel sürekliliği çatışma üretmeden mümkün kılan özgül yapılar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tespit, derneklerin “kurumsal ara yapı” olarak kavramsallaştırılmasının analitik olarak açıklayıcı bir çerçeve sunduğunu göstermektedir.

5. MÜZİK DERNEKLERİ VE DEVLET DENETİMİNİN KÜLTÜREL ALANDAKİ İŞLEYİŞİ

5.1. Tanzimat Sonrasında Kültürel Faaliyetlerin Kamusal Alanda Görünür Olması ve İlk Müzik Dernekleri

Tanzimat reformlarına duyulan ihtiyaç, Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren derinleşen askeri yenilgiler, mali yapının sürdürülemez hâle gelmesi, taşra üzerindeki idari denetimin zayıflaması ve hukuk alanında ortaya çıkan belirsizlikler sonucunda mevcut yönetim modelinin işlevsizleşmesinden kaynaklanmıştır. Merkezi otoritenin taşra üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, vergi ve askerlik sistemlerinde yaşanan düzensizlikler ile ticari ilişkilerin güvenilir bir hukuki zeminden yoksun olması, devleti hem iç düzeni sağlama hem de uluslararası düzlemde meşruiyetini koruma arayışına yöneltmiştir. Bu bağlamda 3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Şerif'i ile ilan edilen Tanzimat, bireysel özgürlükleri genişletmeye dayalı bir programdan ziyade; devletin idari, mali ve hukuki kapasitesini güçlendirmeyi, yönetim süreçlerini rasyonelleştirmeyi ve merkezi denetimi yeniden tesis etmeyi amaçlayan bir yeniden yapılanma girişimi olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat reformlarının etkisi idari ve hukuki alanla sınırlı kalmamış; dolaylı biçimde toplumsal ve kültürel yaşamın dönüşmesine de zemin hazırlamıştır. XIX. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'daki sosyal ve kültürel hayat büyük ölçüde dini bayramlar, cemaat içi pratikler ve geleneksel eğlence biçimleri etrafında şekillenmişken, Tanzimat'la birlikte sağlanan görece idari istikrar ve hukuki güven ortamı, kültürel faaliyetlerin kamusal görünürlüğünü artırmıştır. Bu süreçte özellikle yabancı unsurlar ve gayrimüslim cemaatler aracılığıyla tiyatro, konser ve sahne sanatları gibi Batı kökenli kültürel etkinlikler kent yaşamında daha belirgin hâle gelmiştir. Böylece Tanzimat dönemi, kültürel hayatın herkes için serbestçe genişlediği bir özgürleşme sürecinden ziyade, belirli aktörler aracılığıyla ve idari sınırlar içinde şekillenen yeni bir kültürel görünürlük rejiminin olduğu bir dönem olarak değerlendirilebilir (Aktel, 1998; Kaya, 2021; Sarıkaya, 2023).

5.2. Müzik Derneklerinin Devlet Tarafından Algılanışı ve Denetim Mantığı

Osmanlı idaresi açısından gayrimüslim müzik dernekleri, doğrudan siyasal bir tehdit alanı olarak değil; örgütlü yapılar olmaları sebebiyle idari dikkat gerektiren ancak idare edilebilir kültürel oluşumlar olarak değerlendirilmiştir. Devletin bu yapılara yönelik yaklaşımında belirleyici olan husus, müzik faaliyetinin içeriğinden ziyade, bu faaliyetin hangi kurumsal çerçeve içinde ve ne tür bir örgütlenme mantığıyla yürütüldüğüdür. Bu bağlamda gayrimüslim müzik dernekleri, kamusal alanda görünürlük kazansalar dahi, mutlak bir serbestlik alanı içinde değil; izin, gözetim ve düzenleme esasına dayalı bir denetim rejimi içinde varlık göstermiştir. Özellikle gayrimüslim müzik derneklerinin Osmanlı Maarifi'ne bağlı olarak faaliyet yürütmesi ve vakıf merkezli bir işleyişe sahip olması, bu yapıların devlet nezdinde “kontROLSÜZ” ya da “yabancı” örgütler olarak algılanmamasında etkili olmuştur. Vakıf temelli yapı, Osmanlı idaresinin tarihsel olarak aşına olduğu bir kurumsal model sunduğu için, bu müzik derneklerinin faaliyetleri devletin mevcut idari alışkanlıklarıyla uyumlu biçimde izlenebilmiştir (Özden, 2013; Eşgül, 2018).

Gayrimüslim müzik derneklerini Türk musikisi derneklerinden ayıran temel özelliklerden biri, bu yapıların büyük ölçüde dini otorite tarafından yönetilmesidir. Dernek yönetimlerinin kilise ve cemaat görevlilerinden oluşması, devlet açısından öngörülebilir ve denetlenebilir bir örgütlenme modeli ortaya koymuştur (Özden, 2013).

Bu hiyerarşik ve cemaat temelli yönetim biçimi, gayrimüslim müzik derneklerini modern anlamda özerk sivil toplum örgütlerinden ayırırken; Osmanlı'nın cemaat düzeni ve kurumsal süreklilik anlayışıyla uyumlu ara yapılar hâline getirmiştir. Bu çerçevede devletin gayrimüslim müzik derneklerine yönelik tutumu, yasaklayıcı ve bastırıcı bir refleksle değil; izin verme, faaliyetleri izleme ve gerektiğinde müdahale etme esasına dayalı bir düzenleme mantığı içinde şekillenmiştir. Tanzimat'la birlikte değişen husus, devletin

toplumsal örgütlenmelere bakışındaki temel zihniyetten ziyade, bu örgütlenmelerin denetlenme ve kayıt altına alınma biçimlerinin daha sistematik hâle gelmesidir (Özden, 2013; Eşgöl, 2018).

6. OSMANLI'DA TÜRK MUSİKİSİ DERNEKLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Türk musikisi derneklerinin görünür biçimde ortaya çıkışı, esas olarak II. Meşrutiyet sonrasında oluşan yeni hukuki ve siyasal ortamla ilişkili olarak değerlendirilebilir. 1908 sonrasında anayasal rejimin yeniden tesis edilmesi, dernekler üzerindeki idari baskı ve belirsizliği kısmen gevşetmiş; bu dönemde dernekler, istisnai ve şüpheli oluşumlar olmaktan ziyade hukuki olarak tanımlanabilir ve idari çerçeve içinde faaliyet gösterebilir yapılar hâline gelmiştir (Çaha, 1994; Lale & Kaymaz Mert, 2019).

1909 tarihli Cemiyetler Kanunu da bu dönüşümün en somut göstergelerinden biridir. Kanun, dernekleşmeyi mutlak bir serbestlik alanı hâline getirmemiş; ancak daha önce fiilen uygulanan izin ve gözetim mekanizmalarını açık kurallara bağlayarak örgütlü yapılar için öngörülebilir bir hukuki zemin oluşturmuştur (Arslan, 2018; Lale & Kaymaz Mert, 2019). Bu düzenleme ile birlikte musiki faaliyetleri, saray, tekke ve meşk çevreleriyle sınırlı bir pratik olmaktan çıkarak dernekler aracılığıyla kamusal ve kurumsal bir görünürlük kazanma imkânı bulmuştur. Musiki alanında dernekleşme, bu dönemde bir kopuş ya da radikal bir yenilik olarak değil; mevcut musiki pratiklerinin yeni bir örgütsel yapı altında kamusal alana taşınması olarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, Türk musikisi dernekleri, daha önce var olan icra, eğitim ve aktarım pratiklerini dernek çatısı altında yeniden düzenlemiş; bu sayede musiki faaliyeti daha belirgin bir kamusal görünürlük kazanmıştır. Derneklerin getirdiği asıl önemli dönüşüm, Türk musikisinin saray ve tekke çevreleriyle sınırlı bir alan olmaktan çıkarak, dernekler aracılığıyla yarı-kamusal bir zemine taşınmasıdır. Bu süreçte dernekler, devletle çatışan yapılar olarak değil; kültürel alan içinde tanımlanmış, idari denetimle uyumlu kurumlar olarak varlık göstermiştir (Temiz, 2010; Kaptan & Kaptan, 2019; Güçtekin, 2015).

Dolayısıyla II. Meşrutiyet sonrasında Türk musikisi derneklerinin ortaya çıkışı, sivil toplumun özerkleşmesi yönünde bir sıçrama olarak değil; dernekleşmenin artık mümkün ve yönetilebilir hâle geldiği bir eşik olarak değerlendirilmelidir. Bu eşik, Türk musikisinin kurumsal yapılarını çeşitlendirmiş; ancak bu çeşitlenme, devlet denetimiyle uyumlu, temkinli ve süreklilik odaklı bir çizgide gerçekleşmiştir. Bu durum, Türk musikisi derneklerinin ne tam anlamıyla resmi kurumlar ne de özerk sivil yapılar olarak konumlandığını göstermektedir.

6.1. Derneklerin Üstlendiği İşlevler

II. Meşrutiyet sonrasında ortaya çıkan Türk musikisi dernekleri, musiki faaliyetlerini örgütlü bir çerçeveye kavuşturmuş; daha önce saray, tekke ve meşk çevrelerinde yürütülen bazı temel işlevleri yarı-kurumsal ve kamusal bir zemine taşımıştır. Bu süreç, mevcut icra ve eğitim pratiklerinin yeni bir örgütsel yapı altında yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Derneklerin başlıca işlevlerinden biri eğitim olmuştur. Hoca-talebe ilişkisini sürdürmekle birlikte düzenli talim programları oluşturan dernekler, musiki eğitimini daha sistematik ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturmuştur. Meşk geleneği bütünüyle terk edilmemiş; dernek çatısı altında daha görünür ve kolektif bir çerçeveye bağlanmıştır (Özden & Torun, 2016; Potuoğlu, 2014).

Dernekler aynı zamanda Türk musikisi için sınırlı fakat dikkat çekici bir kamusal alanı üretmiştir. Darü't-Ta'lim-i Mûsiki Cemiyeti örneğinde görüldüğü üzere, müsamereler ve halka açık konserler aracılığıyla musiki faaliyetleri saray ve tekke çevrelerinin dışına taşınmış, daha geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşmuştur. Dönemin süreli yayınları ve konser programları, bu icraların belirli mekânlarda ve davet esasına dayalı biçimde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu kamusal alan, modern anlamda özerk bir alan iddiası taşımamakla birlikte, musiki faaliyetlerinin düzenli ve görünür biçimde icra edilmesini mümkün kılmıştır (Adıyaman, 2003; Potuoğlu, 2014).

Üçüncü temel işlev repertuarın korunması ve düzenlenmesidir. Dernekler, eserleri belirli fasıl düzenleri ve programlar etrafında toplayarak tekrar eden repertuarlar oluşturmuş; eğitim ve icra yoluyla bu repertuarın sürekliliğini sağlamıştır. Nota neşri, fasıl çalışmaları ve repertuar odaklı eğitim anlayışı, eser aktarımının daha tanımlı bir çerçevede gerçekleşmesine imkân vermiştir. Bu faaliyetler, yeni bir estetik yönelim geliştirmekten ziyade mevcut musiki birikimini muhafaza etmeye yönelmiştir (Potuoğlu, 2014; Özden & Torun, 2016).

7. CUMHURİYET DÖNEMİ: DEVLET, BOŞALAN ALAN VE ARA YAPILAR

7.1. Cumhuriyet'in Erken Döneminde Türk Musikisinin Kamusal Konumunun Dönüşümü

Cumhuriyet'in kuruluş süreciyle birlikte Türkiye'de kültür ve sanat alanında köklü bir yeniden yapılanma yaşanmış; bu dönüşüm müzik alanında da belirgin biçimde hissedilmiştir. Erken Cumhuriyet döneminde benimsenen kültür politikaları, Batı müziğini çağdaşlaşmanın temel göstergelerinden biri olarak konumlandırmış; buna paralel olarak müzik eğitimi ve kamusal icra alanları büyük ölçüde bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. Bu süreç, Osmanlı'dan devralınan Türk musikisi geleneğinin bütünüyle ortadan kaldırılmasını hedeflememiş olmakla birlikte, söz konusu geleneğin kamusal görünürlüğünün ve kurumsal temsilinin önemli ölçüde daralmasına yol açmıştır.

Cumhuriyet döneminde Türk musikisinin kamusal alandaki konumunun dönüşümünde, doğrudan ve sürekli bir yasaklama rejiminden ziyade, eğitim, yayın ve icra alanlarında yaşanan yapısal kopuşlar belirleyici olmuştur. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte, özellikle dini ve tasavvufi müzik repertuarının aktarımında önemli bir rol oynayan kurumlar işlevsiz hâle gelmiştir. Bu durum, Türk musikisinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı geleneksel mekânların büyük ölçüde ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bunu takiben 1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle, okullarda Türk musikisi eğitimi yasaklanmış; Osmanlı'dan miras kalan önemli bir kurum olan Dârü'l-Elhân'daki Türk musikisi şubesi kapatılmıştır. Aynı dönemde radyolarda Türk musikisi yayınlarının kaldırılması (1934–1936), bu müziğin kamusal dolaşımını ciddi biçimde sınırlandırmıştır. Söz konusu uygulamalar, Türk musikisinin üretildiği ve görünür olduğu kurumsal alanların büyük ölçüde ortadan kalkmasına yol açmıştır (Coşkun, 2013).

Bu gelişmeler sonucunda Türk musikisi, Cumhuriyet'in erken döneminde ne tamamen kamusal ne de bütünüyle özel alana ait bir konumda varlık gösterebilmiştir. Resmi kültür politikalarının merkezinde yer almayan Türk musikisi, eğitimden yayıncılığa uzanan kamusal kanalların dışında kalmış; ancak toplumsal pratikler ve bireysel çabalar aracılığıyla yaşamaya devam etmiştir. Bu durum, Türk musikisinin sürekliliğinin kesintiye uğramadığını, fakat kamusal temsilden büyük ölçüde çekildiğini göstermektedir.

Dolayısıyla erken Cumhuriyet döneminde Türk musikisinin yaşadığı dönüşüm, mutlak bir yok oluş ya da tekil bir yasaklama süreci olarak değil; kamusal konumunun daraldığı ve resmi kurumların merkezinden çekildiği bir yeniden yapılanma süreci olarak değerlendirilmelidir. Bu yeniden yapılanma, Türk musikisinin varlığını sona erdirmemiş; aksine, sürekliliğinin farklı ve resmi olmayan taşıyıcılar aracılığıyla sağlanmasını zorunlu kılmıştır.

7.2. Kurumsal Boşluk ve Türk Musikisi Derneklerinin Fiili Taşıyıcılığa Yükselişi

Cumhuriyet'in erken döneminde Türk musikisinin eğitim, yayın ve kamusal icra alanlarından büyük ölçüde çekilmesi, bu müziğin kurumsal düzeyde temsil edileceği alanlarda belirgin bir boşluk ortaya çıkarmıştır. Saray, tekke ve resmi eğitim kurumları gibi Osmanlı döneminde Türk musikisinin aktarımını mümkün kılan yapılar ya işlevsiz hâle gelmiş ya da tamamen ortadan kalkmıştır. Buna karşılık, Türk musikisini sistemli biçimde kapsayan yeni resmi kurumların uzun süre oluşturulamaması, söz konusu geleneğin sürekliliğinin farklı örgütlenme biçimleri üzerinden sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu kurumsal boşluk ortamında Türk musikisi dernekleri, Cumhuriyet öncesinde de var olan cemiyet geleneğini yeni koşullara uyarlayarak, Türk musikisinin fiili taşıyıcıları hâline gelmiştir. Nitekim Coşkun, Cumhuriyet döneminde getirilen yasak ve kısıtlamalar sonucunda Türk musikisinin “yaşayabileceği ve soluk alabileceği tek alanın” müzik cemiyetleri ve dernekler olduğunu belirtmektedir (Coşkun, 2013).

Bu durum, derneklerin ortaya çıkışını ideolojik bir muhalefet refleksinden ziyade, mevcut kurumsal boşlukların doldurulmasına yönelik zorunlu bir süreklilik pratiği olarak değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır.

Türk musikisi derneklerinin bu dönemde üstlendikleri en önemli işlevlerden biri, fiili eğitim kurumları olarak faaliyet göstermeleridir. Resmi eğitim sisteminin Türk musikisini kapsamaktan uzak olduğu bir ortamda, dernekler düzenli dersler, meşk toplantıları ve icra pratikleri aracılığıyla müzik bilgisinin aktarımını sürdürmüştür. Potuoğlu'nun da vurguladığı üzere, bu eğitim faaliyetleri resmi müfredatlara ve diploma sistemlerine dayanmamakla birlikte, süreklilik ve disiplin bakımından kurumsal bir nitelik taşımıştır (Potuoğlu, 2014; Ayas, 2013).

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Türk musikisi dernekleri, repertuarın korunması ve icra üslubunun devamlılığının sağlanmasında da merkezi bir rol üstlenmiştir. Türk musikisine ait sözlü bilginin, meşk geleneği yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılması büyük ölçüde bu dernekler bünyesinde gerçekleşmiştir.

Ayas'ın belirttiği gibi, dernekler geleneksel meşk yöntemini sürdürürken nota, solfej ve kuramsal dersleri de içeren bir yapı kurarak, geleneksel ve modern öğretim biçimlerini bir arada kullanmıştır (Ayas, 2013).

Bu süreçte Türk musikisi dernekleri, yeni bir estetik ya da ideolojik yönelim inşa etmekten ziyade, mevcut Türk musikisi birikimini yaşatmayı ve düzenli biçimde dolaşıma sokmayı hedeflemiştir. Potuoğlu, derneklerin devlet desteği olmaksızın, ancak yürürlükteki dernekler mevzuatının izin verdiği sınırlar içinde faaliyet gösterdiğini; bu yapıların resmi denetimle uyumlu bir biçimde varlıklarını sürdürdüğünü ifade etmektedir. Potuoğlu'na göre, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan Türk musikisi dernekleri, 1924 Anayasası'nın 70. ve 79. maddeleri ile 28 Haziran 1938 tarihli 3512 sayılı Kanun'da yer alan cemiyet kurma ve çalışma esaslarına uygun biçimde oluşturulmuş ve bu çerçevede denetlenmiştir (Potuoğlu, 2014).

Sonuç olarak Türk musikisi dernekleri, Cumhuriyet'in erken döneminde yalnızca mevcut geleneği muhafaza eden pasif yapılar değil; resmi kurumların kapsamadığı alanlarda eğitimi, icrayı ve repertuar aktarımını sürdüren fiili taşıyıcılar olarak işlev görmüştür. Bu fiili taşıyıcılık, Türk musikisinin sürekliliğini güvence altına almış ve dernekleri devlet ile gelenek arasında konumlanan ara yapılar hâline getiren zemini hazırlamıştır.

7.3. Devlet ile Gelenek Arasında Ara Yapılar Olarak Türk Musikisi Dernekleri

Cumhuriyet'in erken döneminde Türk musikisi dernekleri, ne resmi kültür politikalarının doğrudan bir uzantısı ne de bu politikalara karşıt bir muhalefet alanı olarak konumlanmıştır. Aksine bu yapılar, devletin kültür ve eğitim politikalarıyla doğrudan çatışmadan, ancak bu politikaların kapsamadığı alanlarda faaliyet gösteren ara yapılar olarak işlev görmüştür. Bu konum, derneklerin Türk musikisinin sürekliliğini sağlayan fiili taşıyıcılar hâline gelmesini mümkün kılmıştır.

İncelenen kaynaklar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan Türk musikisi derneklerinin devlet politikalarına karşı örgütlü bir kültürel muhalefet amacı taşımadığını; faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve idari denetimle uyumlu biçimde sürdürdüğünü göstermektedir. Bu yapıların resmi kültür politikaları açısından tehdit olarak algılandığına ya da sistematik biçimde engellendiğine dair bir bulgu bulunmamaktadır. Bu durum, derneklerin varlıklarını karşıtlık üzerinden değil, devlet ile gelenek arasında konumlanan uyumlu bir arabuluculuk stratejisiyle sürdürdüklerini ortaya koymaktadır.

7.4. Ara Yapıların Sağladığı Süreklilik ve Kültürel Dayanıklılık

Cumhuriyet'in erken döneminde Türk musikisi derneklerinin üstlendiği ara yapı işlevi, yalnızca geçici bir uyum mekanizması değil; Türk musikisinin uzun vadeli sürekliliğini mümkün kılan temel bir kültürel dayanıklılık biçimi olarak değerlendirilmelidir. Resmi müzik politikalarının merkezinde yer almayan Türk musikisi, bu dönemde dernekler aracılığıyla eğitim, icra ve repertuar düzeyinde yaşamaya devam etmiş; böylece geleneksel aktarım zinciri tamamen kopmadan sürdürülebilmiştir.

Bu bağlamda musiki dernekleri, Cumhuriyet dönemi boyunca Türk musikisinin kamusal görünürlüğü sınırlanmış olsa dahi, bu müziğin bilgi birikiminin, icra üslubunun ve estetik hafızasının korunmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Devlet ile gelenek arasında konumlanan bu ara yapılar, çatışmadan kaçınan ancak etkili bir taşıyıcılık üstlenen konumlarıyla, Türk musikisinin sonraki dönemlerde yeniden kurumsallaşabilmesinin de zeminini hazırlamıştır.

8. TARTIŞMA

Bu makale boyunca ele alınan tarihsel süreçler ve kurumsal pratikler, Türk musikisi derneklerinin ne modern anlamda sivil toplum örgütleri (STK) olarak ne de yalnızca kültürel faaliyet yürüten basit dernekler olarak tanımlanabileceğini göstermektedir. Tartışma bölümü, bu ara konumu daha net biçimde görünür kılmayı; "kurumsal ara yapı" kavramı aracılığıyla, Türk musikisi derneklerinin tarihsel işleyişini ve analitik konumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

8.1. Türk Musikisi Dernekleri STK Kavramı Açısından Nasıl Değerlendirilebilir?

Sivil toplum örgütü (STK) kavramı, devlet ile toplum arasında görece özerk bir alanın varlığını; bu alanda faaliyet gösteren örgütlerin siyasal iktidardan kurumsal olarak ayrışmasını ve kamusal alanda temsil iddiası taşımasını varsayar. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Türk musikisi derneklerinin modern anlamda sivil toplum örgütleri olarak tanımlanması tarihsel ve kurumsal açıdan sorunlu görünmektedir. Gerek Osmanlı'da gerekse Cumhuriyet döneminde Türk musikisi derneklerinin faaliyet biçimleri ve devletle kurdukları ilişkiler, STK kavramının öngördüğü özerklik, temsil ve karşıtlık varsayımlarıyla örtüşmemektedir.

Literatürde de vurgulandığı üzere, bu dernekler ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet döneminde devlet karşısında özerk bir toplumsal aktör olarak konumlanmış; alternatif bir kültürel üretim iddiasında bulunmuş ya da siyasal temsil, hak talebi ve kamusal muhalefet üretme işlevi üstlenmiştir. Bu durum, onları STK literatürünün merkezi unsurları olan özerklik, karşıtlık ve temsil kavramlarından bilinçli biçimde uzaklaştırmaktadır.

Türk musikisi derneklerini klasik STK tanımları üzerinden değerlendirmek, bu yapıların tarihsel bağlamını ve özgül kurumsal konumunu yeterince açıklayamayan eksik bir okuma sunmaktadır. Bir başka deyişle, bu tür değerlendirmeler, Türk musikisi derneklerinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte üstlendikleri kültürel aracı rolünü yeterince görünür kılmamaktadır.

8.2. Neden Sadece “Kültür Derneği” de Değildir?

Türk musikisi derneklerinin yalnızca “kültür derneği” olarak tanımlanması da benzer ölçüde indirgemeci bir yaklaşımdır. Her ne kadar bu dernekler kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütmüş olsa da, üstlendikleri işlevler basit bir kültürel etkinlik organizasyonunun ötesine geçmektedir. Dernekler, özellikle eğitim, repertuvarın korunması, icra disiplininin sürdürülmesi ve musiki bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılması gibi alanlarda kurumsal süreklilik sağlayan yapılar olarak işlev görmüştür.

Bu yönüyle Türk musikisi dernekleri, kültürü yalnızca üreten ya da sergileyen yapılar değil; kültürel alanın kurumsal taşıyıcılarıdır. Saray ve tekke gibi geleneksel kurumların işlev kaybına uğradığı ya da dönüşüme zorlandığı dönemlerde, dernekler bu boşluğu fiilen doldurmuş; Türk musikisinin gündelik pratikler içinde yaşatılmasını mümkün kılmıştır.

Dolayısıyla “kültür derneği” tanımı, derneklerin tarihsel ağırlığını ve üstlendikleri yapısal rolü küçültmektedir. Bu tanım, dernekleri tali ve ikincil aktörler hâline getirirken, onların süreklilik üretme kapasitesini analitik olarak açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

8.3. “Kurumsal Ara Yapı” Kavramı Neyi Açıklıyor?

Bu çalışmada önerilen “kurumsal ara yapı” kavramı, Türk musikisi derneklerinin tarihsel konumunu iki indirgemeci kategori arasına sıkışmadan analiz edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Kavram, bu dernekleri ne modern sivil toplum literatüründe tanımlanan özerk ve temsil iddiası taşıyan STK modeli içinde değerlendirmekte ne de yalnızca kültürel etkinlik düzenleyen tali örgütlenmeler olarak ele almaktadır. Bunun yerine, devlet ile gelenek arasında konumlanan ve her iki alanla da ilişki içinde işleyen özgül bir kurumsal mantığa işaret etmektedir.

Bu bağlamda “kurumsal ara yapı”, devletin doğrudan kurumsal kapasitesinin dışında kalan; ancak devletle kurulan izin, denetim ve meşruiyet ilişkileri çerçevesinde faaliyet gösteren örgütlenmeleri tanımlamaktadır. Bu konum, musiki derneklerinin siyasal temsil iddiası üretmeden kamusal alanda varlık gösterebilmelerini mümkün kılar; aynı zamanda resmi kurumların kapsamadığı alanlarda eğitim, repertuvar aktarımı ve icra pratiği gibi işlevleri üstlenmelerini de açıklamaktadır. Böylece kavram, bu yapıların yalnızca varlıklarını değil, işlevsel etkinliklerini de görünür kılmaktadır.

Bu makale bağlamında “kurumsal ara yapı” ifadesi, eksik ya da tamamlanmamış bir kurumsallaşma durumunu değil; belirli tarihsel koşullar içinde işlevsel hâle gelmiş bir örgütlenme biçimini ifade etmektedir. Bu perspektif, Türk musikisi derneklerinin devlet-toplum karşıtlığı üzerinden değil; uyum, denetim ve kurumsal esneklik ekseninde analiz edilmesine imkân tanımaktadır. Böyle bir okuma, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan dönüşüm sürecinde kültürel alanın yalnızca merkezi kurumlar aracılığıyla değil, ara düzeydeki örgütlenmeler yoluyla da sürdürülebildiğini göstermektedir.

Bu yönüyle kavram, musiki derneklerinin tarihsel varlığını açıklamakla sınırlı kalmayıp, devlet ile kültürel pratikler arasındaki ilişkinin yalnızca karşıtlık ya da özerklik kategorileri üzerinden okunamayacağını da ortaya koymaktadır. Dernekler, bu ara konumları sayesinde, kültürel sürekliliğin siyasal gerilim üretmeden kurumsal bir zeminde taşınmasına imkân tanıyan yapılardır.

9. SONUÇ

Bu makale, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türk musikisi derneklerinin tarihsel konumunu, modern sivil toplum örgütleri ya da basit kültür dernekleri kategorileriyle açıklamanın yetersizliğini ortaya koymuştur. İnceleme sonucunda, bu derneklerin ne özerk ve temsil iddiası taşıyan sivil aktörler ne de yalnızca kültürel etkinlik düzenleyen yapılar olduğu; aksine kültürel sürekliliği taşıyan ve kurumsal boşlukları dolduran ara yapılar olarak işlev gördüğü gösterilmiştir. Bu özgül konum, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri arasında kopuş değil, süreklilik üreten bir hat oluşturmaktadır.

Osmanlı'nın son döneminde hukuki zemini belirginleşen dernekleşme süreci, Türk musikisinin saray ve tekke çevreleri dışına taşınmasını mümkün kılmış; Cumhuriyet'in erken döneminde ise resmi kültür politikalarının daralttığı kamusal alanda dernekler fiili eğitim ve aktarım mekânları olarak belirleyici bir rol üstlenmiştir. Böylece Türk musikisinin kurumsal temsili sınırlansa da, geleneğin sürekliliği dernekler aracılığıyla korunmuştur.

Çalışma, bu tarihsel işleyişi açıklamak üzere geliştirilen "kurumsal ara yapı" kavramı aracılığıyla iki düzeyde katkı sunmaktadır. İlk olarak, Türk musikisi derneklerini tali yapılar olmaktan çıkararak kültürel aktarımın merkezi taşıyıcıları olarak konumlandırmaktadır. İkinci olarak ise, STK merkezli sivil toplum çerçevesinin Osmanlı-Cumhuriyet bağlamında sınırlı kaldığını somut bir örnek üzerinden göstermektedir. Türk musikisi dernekleri örneği, devlet-toplum ilişkilerinin yalnızca karşıtlık ya da özerklik üzerinden değil, uyum ve süreklilik ekseninde de analiz edilebileceğini ortaya koymaktadır.

KAYNAKLAR

- Adıyaman, E. S. (2003). *Darü't-Ta'lim-i Musiki Cemiyeti*. (Tez No. 135106) [Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi.
- Aktel, M. (1998). Tanzimat Fermanı'nın toplumsal yansıması. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3, 177–184.
- Arslan Keskin, F. B. (2023). Sivil toplumun kavramsal analizi ve Türkiye'deki izdüşümü. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 25(3), 1253–1272. <https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1300644>
- Arslan, S. (2018). Osmanlı'dan günümüze sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlık eğitimine katkıları. *Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(9), 59–76.
- Ayas, O. G. (2013). Klasik Türk müziği geleneğinde süreklilik ve değişim: erken Cumhuriyet dönemi müzikte batılılaşma politikalarına karşı uyum ve direnç örüntüleri. (Tez No. 351615) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi.
- Aslan, S. (2010). Türkiye'de sivil toplum: Kavramsal tartışmalar ve tarihsel gelişim. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 5(1), 255–272.
- Buluş, A. (2009). Sivil toplum kuruluşlarına tarihsel bir örnek: Osmanlı vakıfları. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 8(16), 20–36.
- Coşkun, D. F. (2013). Geleneksel Türk sanat müziği eğitiminde kurumsallaşmanın tarihsel evrimi. *Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi*, 3, 149–157.
- Çaha, Ö. (1994). Osmanlı'da sivil toplum. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 49(03). https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001730
- Çaha, Ö., & Karaman, M. L. (2004). Civil society in the Ottoman Empire. *Journal of Economic and Social Research*, 8(2), 53–81.
- Eşgül, A. (2018). *Arşiv belgeleri ışığında Yakınçağ döneminde Osmanlı'da yabancıların konser faaliyetleri ve musiki cemiyetleri*. (Tez No. 528687) [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi.
- Güçtekin, N. (2015). İlk Türk mûsikî cemiyeti: Dârülmûsikî-i Osmanî Cemiyeti (mektebi) ve faaliyetleri (1908–1914). *Rast Müzikoloji Dergisi*, 3(1), 42–58. <https://doi.org/10.12975/rastmd.2014.02.01.00034>
- Kaptan, M. N., & Kaptan, V. (2019). Osmanlı döneminde mûsikî eğitimi veren kurumlar üzerine bir inceleme. *Jia Journal Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi* 2, 41–52. <http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.25873>

- Lale, A., & Kaymaz Mert, M. (2019). Türk sivil toplumunun tarihi gelişimi: Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e mukayeseli bir analiz (1839–1950). *SSS Journal* (49), 6390–6399. <https://doi.org/10.26449/sss.1882>
- Özden, E. (2013). Osmanlı'nın gayrimüslim mûsikî cemiyetleri. *Rast Müzikoloji Dergisi*, 1(1), 223–235.
- Özden, E., & Torun, S. (2016). İstanbul Türk Millî Mûsikî Cemiyeti ve talimatnâmesi. *TIDSAD* 3(7), 26–38. <https://doi.org/10.16989/TIDSAD.168>
- Potuoğlu, F. (2014). *Tarihi süreçte Türk Müziği eğitiminde derneklerin yeri*. (Tez No. 363243) [Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi.
- Sarıkaya, M. Z. (2023). Osmanlı Devleti'nde yeni bir yapılanma: Tanzimat Fermanı. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 100. Yıl Özel Sayısı, 60–91. https://doi.org/10.33171/dtcfjournal_29.10.2023.4
- Temiz, E. (2010). Türkiye'de Cumhuriyet döneminden önce kurulan resmi ve gönüllü müzik kuruluşları. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 5(4), 324–332.
- Uçmaz, A., & Akçay, A. (2025). Osmanlı'da Modernleşme Süreci: Çok Boyutlu Bir İnceleme. *Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS)*, 9(60), 1166–1176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17792819>